

Correlación isotópica (Sm-Nd) entre las series Ediacáricas de Iberia y Bohemia.

Sm-Nd-Isotope correlation of Iberian and Bohemian Ediacaran series.

E. Rojo-Pérez¹, J.M. Fuenlabrada², U. Linnemann³, R. Arenas¹, S. Sánchez Martínez¹, R. Díez Fernández⁴, L.M. Martín Parra⁵, J. Matas⁵, P. Andonaegui¹ y J. Fernández-Suárez¹

1 Departamento de Mineralogía y Petrología e Instituto de Geociencias (UCM, CSIC), Univ. Complutense. 28040 Madrid, España. e.rojo@ucm.es, rarenas@ucm.es, s.sanchez@geo.ucm.es, andonaeg@ucm.es, jfsuarez@ucm.es

2 Unidad de Geocronología (CAI de Ciencias de la Tierra y Arqueometría), Universidad Complutense. 28040 Madrid, España. jmfuenla@ucm.es

3 Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, Museum für Mineralogie und Geologie, 01109 Dresden, Germany. ulf.linnemann@senckenberg.de

4 Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Universidad Complutense, 28040 Madrid, España. rudiez@ucm.es

5 Instituto Geológico y Minero de España, 28760 Tres Cantos, Madrid, España. lm.martin@igme.es, j.matas@telefonica.net

Palabras clave: Ediacaran Series, Sm-Nd isotope sources, Iberian-Bohemian correlation.

Resumen

En el basamento Cadomiense de Europa afloran secuencias metasedimentarias que abarcan desde el Ediacárico terminal al comienzo de Cámbrico. En el SO del Macizo Ibérico (Complejo de Ossa-Morena), este basamento está constituido por la Serie Negra, que se subdivide en las formaciones Montemolín (c. 600 Ma) y Tentudía (c. 565 Ma). El ambiente tectónico inferido a partir del estudio de la geoquímica de estas formaciones sugiere una sedimentación en una cuenca de back-arc o fore-arc, en relación con un margen activo. La composición isotópica Sm-Nd de estas formaciones presenta unos valores de ϵNd comprendidos entre -6.9 y -11.5 y unos valores de T_{DM} variables entre 1.6 y 1.9 Ga. Estos resultados son comparables con los encontrados en secuencias sedimentarias análogas del basamento Cadomiense en el Norte del Macizo de Bohemia (Zona Saxo-Turingica). Los datos de T_{DM} de las series comparadas abarcan desde los 1.5 a los 1.9 Ga, y los valores de ϵNd oscilan entre -7 y -11. Unas fuentes isotópicas tan similares en ambos dominios sugieren sedimentación en una (gran) cuenca peri-Gondwánica compartida, con aportes siliciclásticos procedentes de un área fuente cortical antigua, localizada muy probablemente en el interior del Cratón del Oeste de África.

Abstract

The European Cadomian basement is characterized by the occurrence of large exposures of metasedimentary rock sequences with Late Ediacaran to Early Cambrian depositional ages. In the SW Iberian Massif this Cadomian basement is represented by the Serie Negra in the Ossa-Morena Complex. The Serie Negra is composed by two formations, which from older to younger are the Montemolín Formation (c.600 Ma) and the Tentudía Formation (c. 565 Ma). The tectonic setting inferred from the geochemical features of these two Ediacaran formations suggests that sedimentation took place in a peri-arc environment (either a back-arc or a fore-arc basin), related to an active margin. The isotopic (Sm-Nd) results obtained for the metasedimentary rocks of the Serie Negra display a rather narrow range of ϵNd values comprised between -6.9 and -11.5, with T_{DM} values ranging from 1.6 to 1.9 Ga. These results are comparable to those obtained for equivalent Ediacaran sedimentary series of the Cadomian basement in the North Bohemian Massif (Saxo-Thuringian Zone), which have T_{DM} model ages ranging from 1.5 to 1.9 Ga, and ϵNd values ranging from -7 to -11. This very similar Sm-Nd isotopic signature between both realms suggests a deposition within a (large) shared peri-Gondwanan basin, filled with siliciclastic supplies derived from an old crustal source, likely located in the proximity of the West Africa Craton, with no apparent significant change in the source area until at least Early Cambrian times.